

MAKTAB VA MADRASALAR FAOLIYATIGA CHEK QO‘YILISHI, SOVET DAVRI TA’LIM SIYOSATI TAHLILI

Nazarova Barchinoy Jamoliddinovna
Turon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648706>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisdagi XX asrning 20-yillarida O‘zbekiston hududida maktab va madrasalar faoliyatiga chek qo‘yilish jarayoni tarixiy-tahliliy asosda o‘rganilgan. Tadqiqotda sovet hokimiyatining ta’lim sohasidagi siyosati, 1918 yil 23 yanvarda qabul qilingan “Cherkovni davlatdan, maktabni cherkovdan ajratish haqida”gi dekretning mazmuni hamda uning milliy ta’lim tizimiga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, 1923 yildan boshlangan madrasalarni isloh qilish siyosati, vaqf mulklarining davlat ixtiyoriga o‘tkazilishi va 1928 yilda eski usul maktablarini tugatish to‘g‘risidagi qarorning ijtimoiy-siyosiy oqibatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sovet ta’lim siyosati, maktab va madrasa, eski usul maktablari, vaqf mulklari, ateizm, milliy ta’lim tizimi, Turkiston ASSR, maorif islohoti, sovetlashtirish.

Резюме. В данном научном тезисе рассматривается процесс ограничения деятельности традиционных школ и медресе в Узбекистане в 1920-е годы XX века. Анализируется образовательная политика советской власти, содержание декрета от 23 января 1918 года и его влияние на национальную систему образования. Освещаются реформы медресе, передача вакуфного имущества государству и последствия постановления 1928 года о ликвидации старометодных школ.

Ключевые слова: советская образовательная политика, мектеб и медресе, старометодные школы, вакуфная собственность, ateizm, национальная система образования, реформы просвещения.

Abstract. This scientific thesis examines the restriction of traditional schools and madrasahs in Uzbekistan during the 1920s. It analyzes Soviet educational policy, the 1918 decree on the separation of church and state, reforms of madrasahs, nationalization of waqf property, and the 1928 resolution on closing old-method schools. The findings show that the Sovietization of religious educational institutions was a gradual and planned state policy.

Key words: Soviet educational policy, maktab and madrasah, old-method schools, waqf property, atheism, national education system, educational reforms, Sovietization.

XX asr boshlarida Turkiston hududida siyosiy o‘zgarishlar natijasida milliy ta’lim tizimi tubdan o‘zgarib boshladi. Asrlar davomida faoliyat yuritgan maktab va madrasalar nafaqat diniy, balki dunyoviy ilm markazi sifatida jamiyat taraqqiyotida muhim rol o‘ynagan.

Musulmon Sharqida ilm-fan va ma’rifat maskanlari bo‘lmish-madrasalar tarixi bir necha asrlar qa’riga borib taqaladi. Movarounnahr hududidagi ilk madrasa tarixchi Narshaxiyning ma’lumotiga ko‘ra, XX asr boshlarida Buxoroda barpo etilgan Farayj madrasasi bo‘lgan. Diniy va dunyoviy bilimlar o‘qitiladigan madrasalarda talabalar azaldan uch bosqichda tahsil olganlar:

1. Adno (boshlang‘ich); 2. Avsat (o‘rta); 3. A‘lo (yuqori).

Madrasalarda islom falsafasi, arab tili grammatikasi, mantiq, astronomiya, falsafa, fiqh, adabiyot, tarix, tabobat fanlari o‘qitilgan. Bundan tashqari Abu Ali Ibn Sino, Jaloliddin Rumiy, Sa’diy, Bedil, Navoiy, Fuzuliy kabi alloma va mutafakkirlar asarlari ham o‘qitilgan.

Turkiston mahalliy aholisi savodxonligi va ma’naviy ehtiyojlari uchun zarur hisoblanmish madrasalar sovet hukmronligi davriga kelib, turli tazyiq va cheklashlarga duchor bo‘la boshladi. 1918 yilning 23 yanvarida RSFSR XKS tomonidan e’lon qilingan “Cherkovni davlatdan, maktabni cherkovdan ajratish haqida” gi dekret ham madrasalarning faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi. Barcha madrasalarda diniy fanlarning o‘qitilishi ta’qiqlab qo‘yildi. Dekret e’lon qilingandan keyin madrasalar va ulardagi o‘quvchilarning soni ham kamayib bordi. Bir vaqtning o‘zida madrasalar ustidan ikki komissarlik, ya’ni Millatlar xalq komissarligi va Maorif xalq komissarligi bevosita nazorat tartibini o‘rnatdi.

1918 yildan Millatlar xalq komissarligi madrasalar faoliyatini bevosita nazorat qilishni boshladi. 1918 yil may oyidan avgustiga qadar Millatlar xalq komissarligining shu soha yuzasidan faoliyat ko‘rsatishi bo‘yicha Nizomi ishlab chiqildi. Komissarlikda madaniy-oqartuv bo‘limi tashkil etildi. Madaniy-oqartuv bo‘limi faoliyat dasturi va nizomi ishlab chiqilib, ilova qilinayotgan nusxalari, Millatlar ishlari bo‘yicha oblast komissarliklariga ijro uchun yuborildi. Oblast komissariatlaridan madrasalar soni, xizmatchi va o‘quvchilar, vaqf mulklari, eski usul maktablari haqida ma’lumot berish talab etilgan. Mahalliy aholining savodsizligini tugatish uchun, oblast komissarlariga, eski usul maktablarida mullalarni (muallimlarga) tovushli o‘qitish usuliga o‘tishini, hamda bu maqsadda arab imlosidagi tasvirli alifbolarni, shuningdek, tovushli usul bo‘yicha yangi darsliklarni olishi tavsiya etildi.

1923 yil boshlarida Turkiston (Sirdaryo, Farg‘ona, Samarqand) da 220 ga yaqin madrasalar mavjud bo‘lib, ularning har birida o‘rtacha 10-15 o‘quvchi tahsil olgan.

1923 yildan Turkistondagi barcha eski maktablar qatori madrasalarning ham isloh qilinishi boshlangan. Buning uchun dastur ishlab chiqilgan. U “Diniy maktablarni (maktab va madrasalarni) qayta tashkil etishning qisqa loyihasi va shu maktablarning 1923-1924 o‘quv yili uchun dasturi” deb nomlangan. Uning ikkinchi bo‘limi “Madrasalar islohoti” deb nomlangan. Ushbu dastur asosida 1923 yil 1 sentabrdan Turkiston ASSR dagi madrasalar isloh qilingan.

1924 yil 1 apreldan boshlab isloh qilingan maktablar xalq ta’limi yagona mehnat maktablari dasturining I bosqichiga o‘tkazilgan. 1925-1926 yillarda Buxoro okrugidagi vaqf bo‘limi faoliyatini uning 1927 yil aprelda Bosh vaqf boshqarmasiga bergan hisoboti ma’lumotlaridan ko‘rish mumkin. Hisobot ma’lumotlariga ko‘ra, Buxoro okrugida 1925 yilda 14 maktab, 26 madrasa mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 1926 yilda 116 madrasa, 1927 yilda esa 312 madrasa faoliyat olib borgan. Okrugdagi maktablar soni 1926-1927 yillarda 14 ta bo‘lgan.

Davlat vaqf organlarining vaqf mulklari soni hamda ularning daromadini orttirishdan ko‘zlangan maqsadi – bu davlat budjetidan tashqari vaqf mablag‘lari asosida sovet maorifini rivojlantirish bo‘lgan.

1925-1926 yilda O‘zbekistonda eski usuldagi maktablar soni 1585 tani tashkil qilgan. Ulardagi o‘quvchilar soni 5, 20, 25 tagacha yetdi, o‘rtacha hisobda o‘quvchilar soni 10-12 tani tashkil qilgan. Mazkur maktablarda taxminan 16 000 ta o‘quvchi tahsil olgan.

XX asrning 20-yillari ikkinchi yarmida, SSSRda ateistik harakat avj olib, u davlat siyosatining uzviy bo‘lagiga aylandi. Ushbu siyosat yuzasidan joylarda ko‘plab “Xudosizlar jamiyati” tuzildi. Ana shunday jamiyat 1923 yilda Andijonda ham maydonga kelgan edi. Ushbu jamiyatlar diniy tasavvurlarga, uning peshvolariga qarshi ateistik kurash olib bordi, uning joylardagi tashkilotlari zo‘r berib ateistik faoliyat ko‘rsatdi. Ateizmga doir maxsus gazeta va jurnallar nashr qilindi. Mazkur yillar davomida sovet hukumati tomonidan o‘zbek xalqining olis asrlarga borib taqaluvchi moddiy va ma’naviy madaniyati durdonalari, maktab, madrasalarga qarshi zo‘rluk yo‘li bilan kurash olib borildi. Islom dini va musulmon ruhoniylari kamsitilib, eski usuldagi maktablar “eskilik va xurofot uyasi” sifatida ta’riflandi.

O‘zbekiston KP (b) MK ning 1927 yil 14 iyunda Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan VI Plenumi musulmon ruhoniylari va maktablari haqidagi masalani muhokama qiladi. Plenumda O‘z KP MKning kotibi A. Ikromov “Ruhoniylar va maktab to‘g‘risida” ma’ruza qiladi. Ma’ruzada “1919-1920 yillarda mahalliy aholidan hech kim o‘z farzandlarini sovet maktablariga bermagan” ligi alohida eslatib o‘tiladi.

1927 yil 22 avgustdagi Samarqandda O‘z SSR Maorif xalq komissarligi hay’atining yig‘ilishida Poroshin, Inoyatov, Qodirov, Moiseenko, Pexovich, Kalistratov, Boykolar qatnashgan. “Yagona mehnat maktabining birinchi Nizomi” loyihasi tasdiqlandi. Nizomda xususiy maktablarning mavjud bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmasligi ham belgilab qo‘yiladi. Xususiy maktablarni ochishga, hukumatning maxsus qarori mavjud bo‘lgandagina ruxsat etilishi ta’kidlanadi.

Agar 1927-1928 yillarda O‘zbekistonda 1576 ta yangi, birinchi bosqich maktabi ishlab turgan bo‘lsa, shu vaqtda respublika hududida 1305 ta eski, diniy maktab faoliyatda bo‘ldi.

O‘z SSR Maorif xalq komissarligining vaqf bo‘limlari tomonidan madrasalarga tegishli bo‘lgan vaqf mulklari sovet maktablarini ta’minlashga sarf qilindi. Jumladan, 1926-1927 xo‘jalik yilida vaqf mablag‘lari hisobiga 7 ta 2-bosqich maktab (isloh qilingan madrasa) ni, 3 ta texnikum, 4 ta pedagogika kursi, 95 ta savodsizlikni bitirish maktabi, 1 ta ayollar klubi, 1 ta kutubxona, 6 ta bolalar bog‘chasi, 17 ta stipendiatlarni ta’minlagan. Shuningdek, 15 maktabni qurib tamomlash, 7 ta maktabga 1 tadan sinf qurish, yangi maktab binolari qurish, tarixiy yodgorliklar, sovet maktablari binolarini ta’minlashni rejalashtirgan.

1927 yili “Za partiyu” jurnali orqali siyosiy doiralar eski usuldagi va jadid maktablariga qarshi kurash e’lon qilinadi. Natijada, ular sovet ma’murlari tomonidan asta-sekin berkitilib va 20-yillar oxiriga kelib, bu maktablar o‘z faoliyatini butunlay to‘xtatishga majbur bo‘ladi.

O‘z SSR Maorif xalq komissarligi tashkiliy-inspektorligi mudiri Nosirbekov 1928 yil 3 yanvardan 8 yanvargacha Xorazm okrugidagi xalq maorifi bo‘limi faoliyatini tekshiradi. Tekshiruv Maorif Xalq Komissarligining 63-sonli buyrug‘i asosida o‘tkaziladi. Tekshirishlardan so‘ng u quyidagilarni ta’kidlaydi: “Xorazmda eski usul maktablari yashashda davom etayapti, ammo u aholi o‘rtasida o‘z obro‘cini to‘laligicha yo‘qotdi”.

Markaziy Statistika Boshqarmasining rejalashtirish maqsadida yig‘ilgan taxminiy ma’lumotlariga ko‘ra, 1926-1927 yillarda Xorazm okrugida 3894 ta o‘quvchiga ega bo‘lgan 464 ta eski usul maktabi mavjud edi. Nosirbekovning to‘plagan ma’lumotlariga ko‘ra, “eski usul maktablarining soni joriy yil davomida 75 foizga qisqargan. Masalan, o‘rta asr maktabchiligi va eskilik sarqitlari ta’sirida bo‘lgan Xonqada o‘tgan yili 907 ta o‘quvchiga ega bo‘lgan 95 maktab mavjud edi, joriy yilda esa 240 o‘quvchiga ega bo‘lgan 33 ta maktab qolgan.

Gurlanda 439 ta o‘quvchiga ega bo‘lgan 60 maktabdan, 71 ta o‘quvchiga ega bo‘lgan 11 ta maktab qoldi. Boshqa rayonlardagi eski usul maktablari soni ham yanada ko‘proq qisqardi. Ishonch bilan aytish mumkinki, eski usul maktablari o‘zlarining oxirgi kunlarini yashamoqdalar, aholi uni unchalik qadrlamay qo‘ygan. Eski usul maktablari orqali madaniy rivojlanib bo‘lmaydi va odamlar o‘z farzandlarini sovet maktablariga olib borib berishyapti”. Yuqoridagi mulohazalar shundan darak beradiki, mahalliy aholi sovet hukumatining tazyig‘i ostida mavjud tuzumga bo‘ysunishga, hokimiyatning ma’muriy harakatlarini e’tirof etishga majbur bo‘lganlar. 1928 yilga kelib, Qashqadaryo viloyatida 154 nafar o‘quvchini tashkil qilgan 11 ta, Surxondaryo viloyatida 121 o‘quvchisi bo‘lgan 17 ta eski usul maktabi mavjud bo‘lgan. Ushbu o‘quvchilarning 15 nafarini qizlar tashkil qilgan edi.

1928 yil 13-19 noyabrda O‘z SSR MIK Sovetlarining ikkinchi chaqiriq IV sessiyasi bo‘lib o‘tdi. Mazkur sessiya “Eski usul maktab va qorixonalarni tugatish to‘g‘risida”gi

qarorni qabul qildi. Qarorga O‘z SSR MIK raisi Y.Oxunboboev va O‘z SSR MIK kotibi Ibrohimovlar imzo chekkanlar. Qarorda to‘g‘ridan-to‘g‘ri shunday deb yozilgan:

1. Butun O‘zbekiston SSR da bo‘lgan eski usul maktablari yopilsin va kelgusida shunday maktablarni tashkil qilishga yo‘l berilmasin. Ushbu qaror erkak va qizlar maktablariga nisbatan bir xil kuchda hisoblansin.

2. Eski usul maktablari shu qaror e‘lon qilingandan keyin 10 kun muddat ichida yopilmagan taqdirda, shu tipdagi maktablar ochilsa, bunday maktabni tashkil qiluvchi muallimlar, domlalar va tashkilotchilar jinoiy javobgarlikka tortilsin. Mazkur qarorga ko‘ra, eski maktablarni ochgan shaxslar O‘z SSR Jinoyat kodeksining 158-moddasiga binoan 500 rublgacha jarima yoki 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan yoki bir yilgacha majburiy mehnatga jalb qilish bilan jazolangan. Qaror chiqqan davrdan boshlab, shu vaqtning o‘zida O‘zbekistonda 1200 ta eski usul maktablari tugatilgan. Barcha mahalliy ijroiya komitetlari va maorif idoralari berkitilgan eski maktablarning o‘quvchilarini sovet maktablariga o‘tish bilan ta‘min etish yo‘lida mumkin bo‘lgan hamma choralarni ko‘rishlari lozimligi ko‘rsatilgandi.

Turkiston ASSR dagi madrasalar 1923-yildan boshlab sovet hukumati tomonidan isloh qilindi. Ularning dasturlariga hukumat tomonidan tegishli o‘zgartirishlar kiritildi. Madrasalarda diniy va dunyoviy fanlarning birgalikda o‘qitilishi ko‘zda tutildi. Islohotlar dasturiga ko‘ra, madrasalarning mavjud binolarini talabalar uchun yotoqxonalariga aylantirish mo‘ljallangan edi. Madrasalarning to‘qqiz yillik shakli ham isloh qilindi. Ulardagi o‘quv jarayoni uchta uch yillik bosqichga bo‘lindi, ya‘ni birinchi bosqichda sovet maktabining besh yillik ta‘limiga, ikkinchi bosqich yetti yillikka, uchinchi bosqich to‘qqiz yillik ta‘limga moslashtirildi. Shu tartibda madrasa o‘quv tizimi asta-sekinlik bilan isloh qilinib, keyinchalik ularni sovetlashtirish jarayoni boshlandi.

Sovet hukumati tomonidan boshlangan mazkur islohotlar 20-yillar boshidagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat tahlili sifatida yuzaga kelgan bo‘lib, tabiiyki, ular vaqtinchalik xarakterga ega bo‘lgan. Madrasalar ta‘minotining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmaganligi, mablag‘ yetishmovchiligi, imoratlarning ta‘mirga muhtojligi va boshqalar madrasa hayoti taraqqiyotiga jiddiy g‘ov bo‘lib turar, hukumat esa bu holatni o‘nglashga harakat qilmas edi. Shu tariqa, madrasalar hayoti jamiyat hayotidan uzoqlasha bordi. Bu esa aynan sovet hukumati ko‘zlagan strategik maqsadlarga to‘la mos tushar edi. Maktab va madrasalarning sovet organlari tomonidan majburan yopib qo‘yilishi ko‘plab noroziliklarga sabab bo‘ldi. Mahalliy aholi maktab va madrasalarni ochib berishni Maorif xalq komissarligidan qattiq talab qilib chiqdi. Biroq ular hukumatdan rad javobini olishdi. Milliy maorif o‘choqlari maktab va madrasalarning tugatilishi shu bilan birga ayniqsa o‘zbek milliy madaniyati rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Maktab va madrasalarning tugatilishi bosqichma-bosqich amalga oshirilgan siyosat natijasi bo‘ldi. Bu jarayon milliy ta‘lim an‘analariga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi, biroq sovet ta‘lim tizimi kengayishiga xizmat qildi. 1918–1928-yillarda amalga oshirilgan siyosat natijasida milliy diniy ta‘lim tizimi transformatsiya qilindi va sovet ta‘lim modeli joriy etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Pankrateva T.F. Istoki sredneaziatskix medrese // Vexi vremen. Almanax.-Tashkent, 1989.-S.92.
2. Alimov I.A.O‘zbekistonda vaqf mulklarining tugatilishi(1917-1929 yy).-Toshkent:Fan, 2009.-B.164.
3. Maxkamova N. Islam i vlast (20-ye gg. XX v.) // Ijtimoiy fikr.Inson huquqlari.-Toshkent, 2006. -№1.-S.153.
4. Ikromov A. Izbrannye trudy.V 3-x tomax. - T.: Uzbekistan ,1972.T.1.- S.283.
5. Qurbonov S. Ma‘rifat va din.-T.: O‘zbekiston, 1980.-B.40.

6. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob ... -B.386.
7. Abdurahmonova J.N. Sovet hokimiyatining O‘zbekistonda ta’lim sohasidagi qatag‘onlik siyosati (Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari misolida 1925-1941 yy.) :Tarix fan..nomz. ... dis.avtoref.-T.: O‘z MU, 2002.-B.15.
8. Komilov O.K. O‘zbekiston milliy ta’limidagi o‘zgarishlar...-B.68.